

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИСПЫТАНИЯ ХЛОРЕЛЛЫ НА ПОСЕВАХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

Сагидуллаев А.Н.¹, Утамбетов Д.У.², Садыков Е.П.³, Нуруллаев Ф.А.⁴, Полатов Н.П.⁵

¹зав. лаб. Защита растений и агрохимии НПО зерна и риса,

²директор НПО зерна и риса, доктор (PhD),

³зам. директора по науке и инновациям НПО зерна и риса, к.с.х.н.,

⁴студент Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологии,

⁵студент Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15186976>

Аннотация. Данной статье представлены результаты производственного испытания Хлореллы на посевах озимой ржи. В сельскохозяйственном производстве использование экологически безопасных органических удобрений и биостимуляторов роста становится все более актуальным.

Повышение урожайности сельскохозяйственных культур за счет совершенствования технологии их возделывания, имеет особое значение для данной зоны, где практически часто наблюдается дефицит водных ресурсов при резкоконтинентальности климата.

Ключевые слова: экология, эффективность, водные ресурсы, дефицит, урожай, сельское хозяйство, биостимулятор и т.д.

Abstract. This article presents the results of an industrial trial investigating the application of *Chlorella* on winter rye crops. The use of environmentally sustainable organic fertilizers and growth bio stimulants is becoming increasingly important in modern agricultural production.

Improving crop yields through the optimization of cultivation technologies is particularly critical for this region, where water resource scarcity is frequently observed due to the sharply continental climate.

Keywords: ecology, efficiency, water resources, scarcity, yield, agriculture, bio stimulant, sustainability.

Annotatsiya. Ushbu maqolada kuzgi javdar ekinlarida *Chlorella* ishlab chiqarish sinovi natijalari keltirilgan. Qishloq xo`jaligi ishlab chiqarishida ekologik toza organik o`g`itlar va o`shish biostimulyatorlaridan foydalanish tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Qishloq xo`jaligi ekinlarini yetishtirish texnologiyasini takomillashtirish orqali hosildorlikni oshirish keskin kontinental iqlim tufayli suv resurslari taqchilligi ko`pincha kuzatilayotgan ushbu zona uchun alohida ahamiyatga ega.

Kalit so`zlar: ekologiya, samaradorlik, suv resurslari, taqchillik, hosil, qishloq xo`jaligi, biostimulyator va boshqalar.

Введение. В интенсивном земледелии возрастает роль концентрированных комплексных и смешанных минеральных и органических удобрений, которые содержат

необходимые для определенной культуры элементы питания, в том числе макро и микроэлементы.

Однако, при правильном использовании вносимых удобрений, то есть при определенной системе можно добиться высокой эффективности.

Разработаны виды дозы удобрения и сроки способы их внесения для каждого севооборота с учетом последующих их действия.

Следует отметить, что применение минеральных удобрений в больших количествах, повышающих, концентрацию почвенного раствора отрицательно сказывается, на росте и развитии растений, особенно в ранние сроки. Все это указывает на необходимость разработки методов, позволяющих полностью использовать растениями питательные вещества в условиях дефицита водных ресурсов.

Нерациональная система водопользования, связанная с развитием орошаемого земледелия и зарегулированием стока рек, привело к резкому изменению природной среды в бассейнах крупнейших рек Средней Азии в последние несколько десятилетия. Особенно в низовьях дельты Амударьи произошли катастрофические изменения.

Сельское хозяйство является важным сектором мировой экономики, который будет по-прежнему играть решающее значение в обеспечении средствами существования людей, и стабильности мировой экономики в целом. Так как количество пахотной земли, как ожидается, вырастает лишь незначительно, сельскохозяйственные производители должны будут стать более эффективными и более продуктивными, чтобы создать достаточное количество пищи для растущего населения. В то же время, производство продукции растениеводства будет по-прежнему подвергаться влиянию непредсказуемых климатических условий, от засухи к наводнению и сильной жары, наряду с другими напряжениями. Соответствие будущим целям производительности потребует значительных достижений во всем технологическом спектре.

Одним из развивающихся секторов сельского хозяйства, который сейчас быстро расширяется, относится категории продуктов, которые называются «биостимуляторы». Биостимулирующие продукты используются в различных областях сельского хозяйства. Применение этой категории продуктов, в целом направлено на повышение урожайности, улучшение зерноводческой практики и повышение эффективности использования питательных веществ путем улучшения их поглощения растениями и снижение их излишнего проникновения в окружающую среду.

На сегодняшний день сельское хозяйство сталкивается с серьезными глобальными проблемами: изменение мирового климата, непредсказуемая погода, засуха, деградация почв, дефицит водных ресурсов и важнейших макро и микроэлементов. И перед аграрниками неизбежно встает вопрос: как их преодолеть, чтобы получить больше урожая, затрачивая меньше ресурсов и при этом поддерживать качество на стабильно высоком уровне. Применение органических удобрений и биостимуляторов один из ответов, которые дает передовая наука. Это будущее, в котором земледельцы могут влиять на урожайность и собственный доход с помощью инновационных решений в области здоровья растений и почвы.

Республика Каракалпакстан обладает значительным сельскохозяйственным потенциалом в Узбекистане, но из-за нехватки водных ресурсов мелиоративное состояние орошаемых земель и продуктивность основных культур в этом регионе в настоящее время очень низка по сравнению с другими регионами. Из-за недостатка влаги в корнеобитаемом слое минеральные удобрения, применяемые под осенние культуры, не

дают желаемого эффекта, в результате чего орошаемые земли данного региона подвергаются деградации почвы в разной степени.[3]

Для решения этой глобальной проблемы важен поиск и внедрение новых, концентрированных, комплексных, органических и биологических и стимуляторов роста растений.

В связи с этим применение Хлореллы на посевах озимой ржи в экстремальных условиях Республики Каракалпакстан открывает благоприятные перспективы для повышения урожайности и устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды.

Методика исследования. Производственное испытание проводилось на полях экспериментального хозяйства НПО зерна и риса. Почва опытного участка среднесуглинистая, лугово-аллювиального отложения, pH-7,0 средней засоленности, хлоридно-сульфатного типа. Уровень грунтовых вод 2,0-2,5 м, минерализация 1,5-2,5 г/л. Климат резкоконтинентальный, зима очень холодная до 25-30 0 С, а лето очень жаркая (+45...50 0 С).

Для достижения поставленной цели и задачи нами было проведено производственное испытание на площади 2 га. Норма расхода препарата 20 л/га, расход рабочего раствора 200 л/га, способ применения по вегетации в виде суспензии в фазу полного кущения. Остальные агротехнические мероприятия проводились согласно общепринятой методике для данной зоны.

Повышение урожайности сельскохозяйственных культур за счет совершенствования технологии их возделывания имеет особое значение для этой зоны, где практически часто наблюдается засоленность почв средней степени и дефицит водных ресурсов при резкоконтинентальности климата.

Краткая информация о хлорелле. На практике все больше встречается *Chlorella vulgaris*, в основном массами в воде и в грязи луж, канав и прудах. Хлорелла (от греч. *Χλωρός*, “зеленый” и лат. *ella*-уменьшительный суффикс) – род одноклеточных зеленых водорослей, относится к отделу “Chlorophyta”. Имеет сферическую форму, от 2 до 10 мкм в диаметре. Хлоропласты хлореллы содержат хлорофилл “а” и хлорофилл “в”.

По химическому составу хлорелла в сухом остатке содержит 45% белка, 20% жира, 20% углеводов, 5% клетчатки и 10% витаминов (бетакаротин, витамин Е и С, группа В) и минералов (медь, железо, кобальт, цинк, молибден, кальций, йод и т.д.)

Использование хлореллы сопровождается с производством кислорода в замкнутых экосистемах. По своей питательности она не уступает мясу и значительно превосходит пшеницу. Так, если в пшенице содержится 12% белка, то в хлорелле его более 50%. Широкий спектр использования хлореллы, в сельском хозяйстве, в медицине и косметологии, для очистки сточных вод и реабилитации водоемов и т.д. В качестве пищевой добавки хлореллу сегодня уже применяют во всем мире.

В 30^х годах прошлого столетия, хлореллу использовали в животноводстве. Бурное развитие применения хлореллы получила с середины 2000 -х годов. В США, Китае и Европе начали регистрироваться множество патентов касающихся применению Хлореллы в растениеводстве: как стимулятора роста подземных и надземных органов растений, как биоудобрение, как биологическое средство защиты растений от болезней (фузариоз) и сорняков, как средство повышающего после уборочного качество культур.

Результаты обсуждения. Результаты производственного испытания показывает, что применение Хлореллы на посевах озимой ржи в условиях среднесоленных почв Каракалпакии оказывает положительное влияние на развитие подземных и надземных

Хлорелла активно синтезирует природный антибиотик «хлореллин», который уничтожает патогенные микроорганизмы, водоросли и бактерии, оказавшиеся в питательном растворе.

Влияние хлореллы на биометрические показатели и урожайность озимой ржи представлены в табл. 1

Таблица 1

Влияние Хлореллы на биометрические показатели и урожай озимой ржи

№	Вариант	Густота стояния шт/м ²	Коэффициент кущения	Высота растений см	Длина метелки см	Количества зерен в 1 колосе	Масса 1000 зерен, гр	Общая масса зерна 1 шт	Масса соломы га	Урожай ц/га
1	Хлорелла, 20 л/га	120,0	3,2	160,7	11,6	50,2	70,1	120,7	201,6	45,6
2	Контроль б/о	118,4	3,0	147,2	11,3	49,4	68,7	116,6	181,6	40,0

Как видно, применение Хлореллы в норме 20 л/га положительно повлияло на сохранность растений, на единицу площади. Так на обработанной участке сохранность растений озимой ржи повысилась на 1,4%, а урожай увеличилась на 12,2% относительно контрольного варианта. Также установлено, что применение суспензии хлореллы в качестве биостимулятора влияет и на морфометрические показатели растений. При этом на обработанной участке зелеными водорослями высота растений превышало на 9,2%, густота стояния растений на 1,4%, количество зерен в метелке на 1,6% и корневая система на 2,0-2,3 см относительно контрольного варианта. Также отмечалось сильное развитие придаточных корней озимой ржи. [6]

Выводы: На основании результатов производственного испытания можно заключить, что важным моментом в ускорении интенсивности сельскохозяйственного производства и рационального использования земельно-водных ресурсов должна стать комплексная программа внедрения современных инновационных технологий для дальнейшего развития сельского хозяйства республики.

При этом, полученные данные дает основание полагать, что сохранность растений и увеличение урожайности культур происходит за счет снижения засоленности и улучшения микрофлоры почвы. По этапный переход на режим рационального и эффективного использования земельно-водных ресурсов позволит обеспечить продовольственную безопасность, указанные в стратегии развития страны до 2030 года.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Концепции развития водного хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы» от 10 июля 2020 г.
2. Доспехов Б.А. «Методика полевого опыта», М.Колос 1985 г.
3. Сагидуллаев. А. Научный отчет за 2024 г. г. Нукус 2024 г.

4. Курбанбаев. С.Е. Научный отчет за 2024 г. г. Нукус 2024 г.
5. Мачнева Н.Л. «Перспективы использования хлореллы в сельском хозяйстве». Тезисы третьей Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых «Научное обеспечение агропромышленного комплекса», 18-20 ноябрь 2009-Краснодар- с. 225.
6. Богданов Н.И. «Хлорелла, расширение возможностей животноводства», Главный зоотехник 2004, № 5, с. 3-5.